

Leonardo Silvino Cumbane

A Vingança da mulher: O elevado custo do DNA e A sustentabilidade dos filhos em Moçambique

Ficha técnica

Autor: Leonardo Silvino Cumbane

Título: **A Vingança da mulher: O elevado custo do DNA e A sustentabilidade dos filhos em Moçambique**

Categoria: Artigo

Editora: Wusingalakati ni Wudhota & Escola de Amor/Ta Nyumbani – Rádio e Televisão Comunitária de Inharrime (WwTN)

Ano: 2025

Edição: 28 de Junho. (5ª em artigo registado)

Nº de Registo: 05/WwTN/2025

Índice

A Vingança da mulher: O elevado custo do DNA e A sustentabilidade dos filhos em Moçambique ..	4
Resumo.....	4
Introdução	5
1. Contextualização	5
2. O elevado custo do DNA e sua inacessibilidade.....	6
3. Vingança feminina: causas, impactos e dilemas morais	7
4. Sustentabilidade dos filhos: a quem cabe a responsabilidade?	7
5. Mediação comunitária como solução alternativa	8
6. Propostas de soluções e recomendações	9
Conclusão / Considerações finais.....	10
Referências Bibliográficas	11

A Vingança da mulher: O elevado custo do DNA e A sustentabilidade dos filhos em Moçambique

Resumo

O presente artigo opinativo analisa a realidade de muitos casais moçambicanos, confrontados com traições conjugais, desconfiança na paternidade e o elevado custo de testes de DNA, que limitam a busca pela verdade e colocam em risco a sustentabilidade familiar. A partir de um caso ocorrido no Distrito de Inharrime, Província de Inhambane, examina-se como as mulheres, por vingança ou carência emocional, se envolvem em relações extraconjugais, justificando seus atos como resposta às traições masculinas. Discute-se também como as tensões entre cultura, moralidade, economia e justiça afectam o bem-estar infantil e a coesão familiar, e como a mediação comunitária (Wusingalakati ni Wudhota) pode trazer soluções sustentáveis. Por fim, defende-se que a sociedade precisa avançar para além da vingança e investir em valores de diálogo, fidelidade e apoio institucional, sugerindo políticas públicas que garantam acesso gratuito ou subsidiado ao teste de DNA em Moçambique.

Palavras-chave: Vingança feminina; paternidade; testes de DNA; a sustentabilidade infantil; e traição conjugal.

Introdução

O casamento em Moçambique, como em muitos contextos africanos, é marcado por desafios estruturais que combinam pobreza, migração laboral, distância física entre cônjuges, pressões culturais para a procriação e a necessidade de manter o nome e a linhagem familiar. Nesse cenário, casos de traição, desconfiança de paternidade e violência doméstica tornam-se comuns, muitas vezes sem mecanismos eficazes de resolução.

Um ponto crítico nesta realidade é o alto custo dos testes de DNA, que inviabiliza a comprovação de paternidade em casos de suspeita, deixando muitos homens a sustentar filhos que duvidam serem seus e muitas mulheres reféns de julgamentos comunitários sem defesa concreta. A questão adquire contornos complexos quando a mulher, por vingança, assume uma relação extraconjugal como resposta ao adultério do marido, perpetuando um ciclo de dor, instabilidade e insegurança emocional para os filhos.

A partir do caso real ocorrido em Inharrime, província de Inhambane, este artigo opinativo pretende debater criticamente:

- ✓ O ciclo de traição e vingança no casamento;
- ✓ A importância do teste de DNA na definição da paternidade;
- ✓ Os impactos sociais e psicológicos para a criança;
- ✓ As dinâmicas de mediação comunitária como solução alternativa; e
- ✓ Propostas para garantir a sustentabilidade dos filhos em Moçambique.

1. Contextualização

Em Inharrime, um jovem casal decidiu construir uma vida no centro do distrito enquanto o marido trabalhava na África do Sul. Com a solidão, a esposa aproximou-se do vizinho para assistir novelas e acabou se envolvendo com o irmão do vizinho. A relação

transformou-se em encontros regulares e o marido, desconfiado da mudança de comportamento da esposa, limitou os contactos. Posteriormente, descobriu que ela mantinha um caso enquanto ele também tinha uma amante na África do Sul.

Quando a esposa foi ao encontro do marido e descobriu a traição, houve uma discussão violenta. A mulher justificou-se dizendo: “Estou a pagar/vingar porque você também me traiu”. Este argumento, ainda que ilustre um sentimento de injustiça, evidencia o ciclo destrutivo que mina a confiança e destrói lares.

A busca por filhos como forma de selar o relacionamento e garantir herdeiros é uma prática culturalmente valorizada em Moçambique. Mas quando há dúvidas de paternidade, a felicidade transforma-se em angústia. Como cita o ancião do grupo Wusingalakati ni Wudhota: *“Todo o homem sempre desejou ter filhos biológicos para serem seus herdeiros, e a mulher quer filhos para salvaguardar o relacionamento”*.

Essa busca por filhos em meio a traições reflecte tensões entre a cultura e a realidade socioeconómica, onde o amor conjugal, a fidelidade e a maternidade são utilizados como instrumentos de poder e vingança, penalizando o bem-estar infantil.

2. O elevado custo do DNA e sua inacessibilidade

Em Moçambique, o teste de DNA pode custar entre 15.000 a 25.000 meticais, valores proibitivos para famílias rurais ou que dependem de biscates. Sem políticas públicas para subsidiar este exame, muitos homens permanecem com dúvidas, gerando conflitos constantes no lar.

Na sessão de mediação do Wusingalakati ni Wudhota, foi sugerido: *“Seria fazer exame de DNA, só que o mesmo é muito caro e susceptível de confiança, porque o governo não quer ver crianças sem pai”*.

Esta realidade cria um dilema ético e social: o homem, por dúvidas, quer abandonar ou maltratar o filho; a mulher, por insegurança, não consegue confirmar a paternidade; e a criança, inocente, é quem sofre emocional e economicamente.

3. Vingança feminina: causas, impactos e dilemas morais

Na narrativa apresentada, a mulher justificou a traição como vingança. Este comportamento tem causas profundas:

- Solidão emocional durante a ausência do marido;
- Falta de diálogo no casamento;
- Influência de novelas e conversas de vizinhança; e
- Reacção às traições masculinas.

Contudo, a vingança sexual não resolve o problema, antes agrava a instabilidade familiar e expõe a mulher a julgamentos comunitários severos. Como lembra Chimbutane (2011), em contextos africanos, a mulher é vista como guardiã da moral familiar, sendo severamente punida quando falha, ao contrário dos homens, que são frequentemente tolerados.

Além disso, o envolvimento extraconjugal pode resultar em gravidezes que aumentam dúvidas sobre paternidade. Como se observa no caso, a mulher, por afeto ou chantagem, teria admitido: “*Sim, a criança é do vizinho*”, criando um turbilhão de decisões complexas sobre o futuro da criança e o dever de sustento do marido.

4. Sustentabilidade dos filhos: a quem cabe a responsabilidade?

Na ausência de confirmação de paternidade, o homem se vê preso entre o amor pela criança e a dúvida sobre se deve sustentar ou expulsar a criança do lar. Esta situação viola

os direitos das crianças, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente Moçambicano, que garante o direito à identidade, filiação e sustento.

Os anciãos do Wusingalakati ni Wudhota aconselharam: *“Não se pode pagar traição com traição. A era de Moisés já se foi, basta de dente por dente e olho por olho na nossa sociedade”*.

Essa abordagem ressalta que, independentemente da traição, o bem-estar infantil deve ser prioridade, e o casal deve encontrar soluções pacíficas, evitando que as crianças paguem pelos erros dos adultos.

5. Mediação comunitária como solução alternativa

A mediação realizada pelo Wusingalakati ni Wudhota demonstra a importância dos mecanismos comunitários na resolução de conflitos conjugais. Durante cinco dias de sessões, os conselheiros:

- ✓ Incentivaram o diálogo entre o casal;
- ✓ Promoveram perdão mútuo;
- ✓ Sugeriram o acompanhamento por padrinhos responsáveis; e
- ✓ Reafirmaram a necessidade de foco no bem-estar infantil.

Este processo resultou na reconciliação, embora com ressalvas, e no compromisso de ambos: *“Prometeram se amar, mudar, respeitar, valorizar seu cônjuge como se fosse você mesmo/a”*.

No entanto, reconheceu-se que, sem o teste de DNA, a dúvida poderia persistir. Por isso, recomendaram a busca pelo exame, mesmo que de forma gradual, enquanto fortaleciam o diálogo conjugal.

6. Propostas de soluções e recomendações

Diante do exposto, é fundamental que:

O governo de Moçambique subsidie ou ofereça gratuitamente o teste de DNA, especialmente em contextos de suspeita de paternidade, para proteger o direito da criança à identidade e reduzir conflitos familiares.

Campanhas comunitárias incentivem a fidelidade conjugal e o diálogo como instrumentos de resolução de conflitos, evitando a vingança como resposta à traição.

Programas de apoio psicossocial sejam integrados aos serviços de saúde e justiça comunitária, garantindo que os casais encontrem apoio para resolver suas crises sem recorrer à violência ou abandono infantil.

As associações comunitárias, como o Wusingalakati ni Wudhota, sejam fortalecidas, recebendo apoio para treinar mediadores comunitários que possam intervir em conflitos conjugais, preservando o núcleo familiar e os direitos das crianças.

Conclusão / Considerações finais

O caso de Inharrime revela os dilemas vividos por muitos casais moçambicanos: traições mútuas, desconfiança, violência doméstica e falta de meios para resolverem dúvidas de paternidade. A vingança da mulher como forma de “*pagar com a mesma moeda*” ao marido, longe de resolver, agrava os conflitos e penaliza emocionalmente os filhos.

O elevado custo do teste de DNA é um dos principais entraves à resolução de suspeitas de paternidade, mantendo famílias presas em ciclos de desconfiança, violência e instabilidade emocional. O governo moçambicano, em parceria com organizações comunitárias, deve considerar políticas de apoio ao teste de DNA como medida de protecção à criança e de fortalecimento familiar.

É inaceitável que, por vingança, se coloquem crianças em situação de abandono ou violência psicológica. Como afirmaram os anciãos: “*O marido é espelho da mulher e vice-versa, defeito de um é do outro*”. Assim, o diálogo, a fidelidade, o respeito mútuo e a busca de soluções justas são os caminhos para famílias saudáveis, garantindo uma sociedade mais tranquila e próspera.

Cabe à mulher resistir à tentação de responder traição com traição e ao homem, evitar comportamentos que fragilizem a confiança no lar. E cabe à sociedade criar condições para que a verdade seja acessível, protegendo o futuro das crianças e a sustentabilidade dos lares moçambicanos.

Referências Bibliográficas

Chimbutane, F. (2011). Linguistic diversity and language policy in educational contexts in Mozambique. *Language Policy*, 10(4), 305-327.

Grupo Wusingalakati ni Wudhota (2025). Relatórios de mediação comunitária. Documento interno. WWTN.

República de Moçambique (2008). Estatuto da Criança e do Adolescente Moçambicano. Maputo: Ministério da Mulher e da Acção Social.